

IMPACTOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS EM SISTEMAS SOCIOECONÔMICOS COMO O SETOR AGRÍCOLA

Elayne Irlene dos Santos Silva Nunes¹

Fernando Silva Lima²

Jaciara da Silva Oliveira³

¹Pós-graduanda do Curso de Especialização em Sustentabilidade da Universidade Estadual do Maranhão - UEMANET/UAB Polo Caxias, elaynenunescx@gmail.com;

²Pós-graduando do Curso de Especialização em Sustentabilidade da Universidade Estadual do Maranhão - UEMANET/UAB Polo Caxias, nandolima1418@gmail.com;

³Pós-graduanda do Curso de Especialização em Sustentabilidade da Universidade Estadual do Maranhão - UEMANET/UAB Polo Caxias, jassyaracx@hotmail.com.

DOI:

RESUMO

As mudanças climáticas representam um dos maiores desafios para a humanidade no século XXI, afetando diversos setores socioeconômicos. O setor agrícola por exemplo é um dos setores mais vulneráveis, pois depende diretamente das condições climáticas para a produção de alimentos. Esse setor tem uma enorme importância, pois desempenha um papel essencial na economia global e na segurança alimentar. A escolha da temática se deu a partir de uma atividade prática da disciplina de Mudanças Climáticas do curso de Especialização em Sustentabilidade, cuja proposta foi a realização de um estudo de caso. A qual propunha a identificação dos impactos, causas, vulnerabilidade e as estratégias de adaptação e mitigação para o Setor Socioeconômico Agrícola perante tais mudanças. Neste contexto, objetivou-se com este estudo analisar os impactos das mudanças climáticas em Sistemas Socioeconômicos como o Setor Agrícola. Para isso, foi realizado um levantamento bibliográfico em artigos e sites especializados da área para o levantamento dos dados. Consequente selecionou-se apenas aqueles relacionados à temática. Após a leitura e análise dos dados, constatou-se que os principais impactos das mudanças climáticas sobre a agricultura são: o aumento da temperatura, que pode reduzir a produtividade das culturas devido ao estresse térmico e aceleração do ciclo de crescimento das plantas; alterações no regime de chuvas, que influencia na disponibilidade de água para irrigação e pode provocar estiagens prolongadas (ausência de chuva) ou enchentes (excesso de chuva); eventos climáticos extremos como furacões, tempestades e geadas que afetam diretamente as lavouras e pastagens, provocando a queda dos vegetais e destruição de lavouras e, a propagação de pragas e doenças, pois o aumento da temperatura e da umidade favorece a disseminação de pragas e doenças agrícolas, assim como o boom na reprodução de insetos. Contudo, a vulnerabilidade da agricultura às mudanças climáticas depende de diversos fatores, incluindo a localização geográfica, o tipo de cultivo, as práticas de manejo e a capacidade de resposta dos agricultores. Dentre as principais medidas de adaptação à essas mudanças tem-se o uso de práticas agrícolas sustentáveis como as de base agroecológica, diversificação da produção, melhoria dos sistemas de produção, a recuperação de pastagens e de campos agrícolas, uso da biotecnologia para identificação de genes resistentes as altas temperatura e ao estresse hídrico (melhoramento genético das plantas) e a capacitação de agricultores e o acesso a crédito e seguros agrícolas para aumentar a capacidade de resposta ao clima. Portanto, conclui-se que é de grande importância o estudo e o conhecimento dos impactos dessas mudanças climáticas sobre o setor agrícola, uma vez que possibilita a

identificação dos impactos, uma melhor adaptação as novas condições ambientais e a busca por soluções sustentáveis de importância global.

Palavras-chave: conhecimento; alterações climáticas; agricultura; segurança alimentar; adaptação.

REFERÊNCIAS

ASSAD, E. D.; COSTA, L. C.; MARTINS, S. C.; CALMON, M.; FELTRAN-BARBIERI, R.; CAMPANILI, M.; NOBRE, C. A. **Papel do Plano ABC e do Planaveg na adaptação da agricultura e da pecuária às mudanças climáticas.** São Paulo: WRI Brasil. 2019.

Disponível em: < <https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1115525/papel-do-plano-abc-e-do-planaveg-na-adaptacao-da-agricultura-e-da-pecuaria-as-mudancas-climaticas>>. Acesso em: 07 fev. 2025.

ASSAD, E. D. Sistemas agrícolas adaptados às mudanças climáticas. **Cienc. Cult.** v.73, n.1, São Paulo, 2021. Disponível em: < <http://dx.doi.org/10.21800/2317-66602021000100007>>. Acesso em: 07 fev. 2025.

BRASIL, Ministério do Meio Ambiente. **Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima: estratégias setoriais e temáticas.** V.2, Brasília, 2016. 295p. Disponível em: < <https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/biodiversidade-e-biomas/biomas-e-ecossistemas/biomas/arquivos-biomas/plano-nacional-de-adaptacao-a-mudanca-do-clima-pna-vol-ii.pdf>>. Acesso em: 29 nov. 2025.

HULTGREN, A.; CARLETON, T.; DELGADO, M. *et al.* Impacts of climate change on global agriculture accounting for adaptation. **Nature**, v.642, p.644–652, 2025. Disponível em: <<https://doi.org/10.1038/s41586-025-09085-w>>. Acesso em: 29 nov. 2025.

INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC). Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. **Cambridge University Press**, 2022. Disponível em: < <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/>>. Acesso em: 29 nov. 2025.

ZILLI, M. *et al.* The impact of climate change on Brazil's agriculture. **Science of The Total Environment**, v.740, 2020. Disponível em: < <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.139384>>. Acesso em: 29 nov. 2025.